

Avaliação da implantação de um protocolo de insulinoterapia em um hospital de referência regional no interior de Santa Catarina
Assessment of the implementation of an insulin therapy protocol in a regional reference hospital in the interior of Santa Catarina

Mateus Henrique Silva¹, Gustavo Heerdt da Silva¹, Iasmin Kersbaumer Pereira¹, Cristina Bichels Hebeda¹, Franciani Rodrigues da Rocha¹, Itairan da Silva Terres¹

¹Núcleo de Pesquisa em Ciências Médicas: investigações em saúde - NPCMed, Faculdade de Medicina, Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI.

Autor Correspondente: Mateus Henrique Silva.

Endereço: Núcleo de Pesquisa em Ciências Médicas: investigações em saúde - NPCMed, Faculdade de Medicina, Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI, Jardim América, Rio do Sul, Santa Catarina, 89160-932, Brasil.

Telefone: + 55 47 996978201

E-mail: mateus.henrique.silva@unidavi.edu.br

Fontes de auxílio à pesquisa: Financiamento próprio

Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa: Projeto aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, sob o parecer nº 6.902.443.

Conflito de interesse: Os autores declaram não ter conflito de interesse para este artigo

Data da submissão: 12 de dezembro de 2024

A revisão gramatical foi realizada durante a revisão final do manuscrito, antes da submissão

Abstract

Introduction: Inpatient hyperglycemia is defined by blood glucose levels above 180 mg/dL. This condition is related to complications, such as increased morbidity and mortality and prolonged hospital stays. The therapeutic approach involves insulin therapy with a regimen using basal, prandial and correctional insulins, generally setting a glycemic target of between 100 and 180 mg/dL. **Objective:** To analyze the management of hospitalized patients with hyperglycemia, given the implementation of an insulin therapy protocol. **Methods:** This is an observational and analytical study with a cross-sectional and retrospective epidemiological design, with data collected by analyzing the electronic medical records of hospitalized patients with hyperglycemia between May and October 2024. **Results:** The total number of patients was divided into groups before (n = 38) and after (n = 25) the implementation of the protocol. The sliding scale insulin was the main treatment used in the first group (34.21%) and the basal-bolus or basal-correction insulin regimen in the second (44.00%). There was an increase in the detection of hyperglycemia in the second group (56.17%) compared to the first (29.14%) (p = 0.046). Hypoglycemia was reported in 4 patients in the first group and in 6 patients in the second. The average length of stay was 7.05 ± 5.39 days in the first group and 6.14 ± 5.51 days in the second. **Conclusions:** This study demonstrated an increase in hyperglycemia after the protocol was implemented at the evaluated hospital. Measures are also needed to improve protocol use to optimize patient care.

Keywords: Hyperglycemia; Insulin; Hospitalization; Diabetes *Mellitus*; Blood glucose

Resumo

Introdução: A hiperglicemia hospitalar é definida pela glicemia com valores superiores a 180 mg/dL. Essa condição está relacionada a complicações, como maior morbimortalidade e maior tempo de internação. A abordagem terapêutica envolve insulinoterapia com esquema utilizando insulinas basais, prandiais e de correção, estipulando como meta glicêmica, de forma geral, valores de 100 a 180 mg/dL. **Objetivo:** Analisar o manejo de pacientes com hiperglicemia internados, frente à implantação de um protocolo de insulinoterapia. **Métodos:** Trata-se de um estudo observacional e analítico de delineamento epidemiológico transversal e retrospectivo, com coleta de dados por meio de análise de prontuários eletrônicos de pacientes internados com hiperglicemia no período de maio a outubro de 2024. **Resultados:** O total de pacientes foi dividido em grupos antes (n = 38) e após (n = 25) a implantação do protocolo. A escala de correção de insulina foi o principal tratamento utilizado no primeiro grupo (34,21%) e o esquema de insulina basal-bolus ou basal-correção no segundo (44,00%). Houve um aumento da detecção de hiperglicemia no segundo grupo (56,17%) em relação ao primeiro (29,14%) (p=0,046). Hipoglicemia foi relatada em 4 pacientes no primeiro grupo e em 6 pacientes no segundo. O tempo médio de internação foi de $7,05 \pm 5,39$ dias no primeiro grupo e $6,14 \pm 5,51$ dias no segundo. **Conclusão:** O presente estudo demonstrou um aumento de hiperglicemia após o protocolo ser implantado no hospital avaliado. Também, são necessárias medidas para melhorar a adesão ao protocolo, visando otimizar o cuidado aos pacientes.

Descritores: Hiperglicemia; Insulina; Hospitalização; Diabetes *Mellitus*; Glicemia

Introdução

A definição atual de hiperglicemia hospitalar consiste em duas medições acima de 180 mg/dL, em um tempo menor que 24 horas, necessitando do tratamento preconizado com insulinoterapia a partir dessa marca⁽¹⁾. Dessa forma, a meta terapêutica é comumente definida pelas glicemias com valores entre 100 e 180 mg/dL e a monitorização é realizada a partir do teste de glicemia capilar (GC) ou por monitorização contínua de glicose, quando disponível⁽¹⁻³⁾.

Estima-se que a hiperglicemia tenha uma prevalência de 22 a 46% das internações^(1,4). Quanto às complicações relacionadas a hiperglicemia, as principais são aumento de morbimortalidade e de tempo de internação na instituição, além de maior risco para infecções nosocomiais, eventos tromboembólicos, recuperação prolongada após eventos isquêmicos e maiores custos relacionados à internação^(1,4).

Assim, o esquema preferencial para o manejo adequado da hiperglicemia em pacientes hospitalizados é o uso de insulinoterapia, baseado no uso de insulina basal-bolus ou basal-correção, conforme a condição do paciente^(1,2). De modo geral, fármacos antidiabéticos são suspensos durante a internação e o esquema de escala de correção de insulina, que consiste no uso de insulina regular apenas quando é detectada hiperglicemia, não é recomendado^(1,5). Apesar disso, esse esquema é amplamente utilizado, relacionado a dificuldades na prescrição do esquema com insulina basal-basal ou basal-correção ou pelo receio da ocorrência de eventos hipoglicêmicos^(5,6).

O objetivo deste estudo é analisar o manejo de pacientes com hiperglicemia internados no setor de Clínica Médica de um hospital de nível terciário do interior de Santa Catarina, frente à implantação de um protocolo de insulinoterapia.

Métodos

Esta pesquisa trata-se de um estudo observacional e analítico de delineamento epidemiológico transversal e retrospectivo, avaliando pacientes internados no setor de Clínica Médica de um hospital terciário de Santa Catarina. O procedimento de coleta iniciou-se após autorização do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, sob o parecer nº 6.902.443.

Amostra

Neste estudo, foram analisados 63 prontuários. Os pacientes estavam internados no período de maio a outubro de 2024 no local do estudo. Os dados foram coletados a partir da análise dos prontuários eletrônicos dos pacientes internados no setor de Clínica Médica no período selecionado. Foram incluídos na pesquisa pacientes maiores de 18 anos, que estiveram internados nos setor de Clínica Médica do hospital, com diagnóstico prévio de Diabetes *Mellitus* tipo 2 (DM2) ou com valores de glicemia capilar acima de 180 mg/dL em pacientes sem história prévia de DM2. Foram excluídos pacientes gestantes, com Diabetes *Mellitus* tipo 1, com doença crítica necessitando de internação em unidade de terapia intensiva e pacientes em cuidados paliativos.

Por meio da análise dos prontuários, a população foi dividida em dois grupos: pré e pós implantação do protocolo (Figura 01). A implantação do protocolo de insulino terapia hospitalar ocorreu em agosto de 2024, após a reformulação do mesmo por conta da nova diretriz de hiperglicemia hospitalar em pacientes não críticos da Sociedade Brasileira de Diabetes, de julho de 2024.

Protocolo Hospitalar

O protocolo de tratamento para hiperglicemia implantado no hospital avaliado, baseado na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2024⁽¹⁾, envolve a identificação de indivíduos com diagnóstico prévio de DM2 ou com glicemia capilar acima de 180 mg/dL. A partir disso, o

protocolo orienta a monitorização por GC antes das refeições e às 22 horas, para pacientes em dieta oral, ou a cada 04 ou 06 horas, para pacientes em nutrição enteral ou parenteral ou em jejum.

O tratamento é dividido conforme as características do paciente, a partir de 03 regimes de tratamento: apenas doses de correção com insulina de ação rápida, para pacientes que não faziam uso prévio de insulina e apresentavam episódios de hiperglicemia leve (glicemia entre 180 e 250 mg/dL); basal-bolus para os pacientes que já estavam em insulino terapia prévia ou que apresentavam hiperglicemia persistente ou mais severa (glicemia maior que 250 mg/dL) e que recebem dieta oral; ou basal-correção, quando pacientes com características do grupo anterior não estão recebendo dieta oral, seja por estarem em jejum ou por estar recebendo dieta enteral ou parenteral.

Para os esquemas basal-bolus e basal-correção, se indica uma dose total diária de insulina (DTDI) inicial em torno de 0,2 a 0,6 UI/kg/dia, de acordo com a sensibilidade insulínica estimada para o paciente. No esquema basal-bolus, a DTDI é dividida em 50% na insulina basal e 50% nos bolus prandiais. As doses também são ajustadas conforme a sensibilidade do paciente à insulina.

A meta terapêutica do protocolo envolve glicemias dentro da faixa de 100 e 180 mg/dL. A aplicação de insulina em escala de correção pré-prandial é feita segundo tabela própria. O protocolo também prevê o tratamento para episódios de hipoglicemia.

Instrumento de Coleta

O instrumento de coleta avaliou as variáveis de idade, presença de comorbidades e uso de medicamentos, causa da internação, presença de tabagismo, etilismo e sedentarismo, além de tempo de internação, desfecho, medidas de glicemia capilar e tratamento utilizado para hiperglicemia na internação, creatinina e taxa de filtração glomerular (TFG), glicemia capilar da admissão e hemoglobina glicada (HbA1c).

Análise estatística

Os dados desta pesquisa foram organizados e analisados no software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 26.0) e no programa GraphPad Prism (versão 10.4). Na análise descritiva os dados foram expressos por número absoluto (n) e porcentagem (%) ou média e desvio-padrão (\pm DP).

Os resultados foram considerados estatisticamente significativos quando $p < 0,05$. Para verificar a normalidade da amostra, optou-se pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Para avaliação das amostras normais, utilizou-se o Teste-T para amostras independentes, enquanto que, para a avaliação de amostras não paramétricas, utilizou-se o teste de Mann-Whitney.

Resultados

Caracterização do primeiro grupo

O primeiro grupo foi composto por 38 pacientes. Houve um predomínio de internações de pacientes do sexo masculino (60,50%). O diagnóstico de DM2 estava presente em 71,05% do grupo, além de 76,32% dos pacientes estarem em uso contínuo de medicações. A média de idade foi de $70,58 \pm 12,40$ anos (Tabela 01).

As causas de internação mais prevalentes nesse grupo foram doenças respiratórias (34,21%), seguidas por neurológicas (23,69%), cardiovasculares (21,05%), renais (10,53%), gastrointestinais (5,26%), ortopédicas e oncológicas (2,63% cada).

A distribuição das informações sobre tabagismo e etilismo são retratadas na tabela 01. Nota-se a ausência de dados sobre tabagismo e etilismo em 63,16% e 78,95% dos prontuários, respectivamente. Apenas um paciente possuía glicemia capilar de admissão, resultando em 206 mg/dL. Dois pacientes possuíam HbA1c entre os exames da internação, com média de $6,00 \pm 1,41\%$.

A Figura 02 mostra o tempo de internação de cada paciente e a Tabela 02 contém o tempo médio de internação. A via de alimentação hospitalar mais indicada foi a dieta oral (94,74%). Dentre os desfechos da internação, a alta hospitalar ocorreu em 76,32%, com 7,89% de óbitos, e o esquema de tratamento de hiperglicemia mais prescrito foi a escala de correção de insulina (34,21%) (Tabela 02).

A maior parte dos pacientes (52,63%) recebeu tratamentos considerados adequados para o quadro de hiperglicemia. A frequência dos esquemas de insulina basal-bolus ou basal-correção isolados ou associados a antidiabéticos, mantidos da prescrição ambulatorial, bem como outros parâmetros relacionados ao tratamento são descritos na Tabela 02. Nenhum paciente teve a indicação de dieta parenteral ou jejum, assim como não foram prescritos antidiabéticos de forma isolada para o tratamento da hiperglicemia.

A Tabela 02 contém informações quanto à frequência diária de testes de glicemia capilar e da glicemia média dos pacientes durante a internação. A Figura 03 mostra a dispersão dessas variáveis entre os pacientes avaliados.

Quanto às medidas glicêmicas, foram feitos 549 testes de glicemia capilar ao longo das internações dos 38 pacientes, demonstrando um predomínio de glicemias dentro da meta terapêutica (59,20%) (Tabela 03). A Figura 04 demonstra a dispersão desses eventos por paciente.

Caracterização do segundo grupo

O segundo grupo contou com 25 pacientes. Houve um predomínio de internações de paciente do sexo masculino (52,00%). O diagnóstico de DM2 estava presente em 72,00% do grupo, além de 76,00% dos pacientes estarem em uso contínuo de medicações. A média de idade foi de $70,58 \pm 12,40$ anos (Tabela 01).

As causas de internação mais prevalentes nesse grupo foram doenças cardiovasculares (32,00%), seguidas por doenças respiratórias (20,00%), neurológicas (16,00%), gastrointestinais (12,00%), renais (8,00%), e pós-operatório, doença endocrinológica e oncológica (4,00% cada).

A distribuição das informações sobre tabagismo e etilismo são retratadas na Tabela 01. Nota-se a ausência de dados sobre tabagismo e etilismo em 40,00% e 52,00% dos prontuários, respectivamente. Nenhum paciente deste grupo possuía os dados de HbA1c e glicemia capilar de admissão registrados em prontuário eletrônico.

A Figura 02 mostra o tempo de internação de cada paciente e a Tabela 02 contém o tempo médio de internação. A via de alimentação hospitalar mais indicada foi a dieta oral (88,00%). Dentre os desfechos das internações, a alta hospitalar ocorreu em 84,00% dos casos, com 8,00% de óbitos, e o esquema de tratamento mais prescrito nesse período foi o esquema de insulina basal-bolus ou basal-correção (44,00%) (Tabela 02).

A maior parte dos pacientes (68,00%) recebeu tratamentos considerados adequados conforme o protocolo. A frequência dos outros esquemas de tratamento utilizados, bem como

outros parâmetros relacionados estão descritos na Tabela 02. Nenhum paciente teve a indicação de dieta parenteral ou jejum, assim como não foram prescritos antidiabéticos de forma isolada para o tratamento da hiperglicemia.

A Tabela 02 contém as informações quanto à frequência diária de testes de glicemia capilar e glicemia média dos pacientes, enquanto a Figura 03 mostra a dispersão dessas variáveis entre os pacientes do grupo.

Quanto às medidas glicêmicas, foram feitos 527 testes de glicemia capilar ao longo das internações dos 25 pacientes demonstrando um predomínio de hiperglicemia (56,17%) (Tabela 03). A Figura 04 demonstra a dispersão dessas medidas por paciente.

Discussão

Neste estudo retrospectivo, foi possível avaliar o manejo dos pacientes com hiperglicemia antes e após a implantação de um protocolo para insulino-terapia. Os resultados indicaram diferença estatística na frequência de hiperglicemia entre os grupos ($p=0,046$).

A prevalência de indivíduos do sexo masculino, idosos, com comorbidades, em especial, DM2 previamente conhecido, foi observada neste estudo. Esses achados são semelhantes aos resultados de outro estudo, que demonstrou o uso de ferramenta eletrônica para tratamento dos pacientes com hiperglicemia⁽⁵⁾.

Neste estudo, foi observada a presença de hiperglicemia hospitalar, sem o diagnóstico prévio de DM2, em cerca de um quarto dos pacientes. Isso pode ser relacionado à hiperglicemia por estresse, determinada por condições clínicas agudas, e pode influenciar o curso da internação, conforme demonstrado em uma metanálise, em que valores altos da razão de hiperglicemia por estresse em pacientes com insuficiência cardíaca poderia estar relacionada a piores desfechos⁽⁷⁾.

Entre as principais causas de internação, notou-se a presença de doenças respiratórias e cardiovasculares. Similarmente, essas causas foram comuns a outro estudo, que mostrou prevalência de internações por doenças cardiovasculares, infecciosas e pulmonares⁽⁸⁾.

Em relação aos dados antropométricos, dosagem de creatinina e TFG, observou-se similaridade entre os dois grupos. Em outro estudo brasileiro, o IMC mostrou-se similar ao encontrado, enquanto a dosagem de creatinina mostrou-se menor⁽⁵⁾.

O tempo de internação médio observado entre os grupos foi similar. Em um estudo realizado na região Sul do Brasil, avaliando o controle glicêmico em uma unidade de cardiologia, os tempos de internação entre os grupos avaliados também foram semelhantes, ao mesmo tempo que não houve relação entre a prescrição de insulino-terapia com esse dado⁽⁹⁾. Em outro estudo, avaliando pacientes cirúrgicos, a presença de hiperglicemia resultou em tempos de internação maiores que em pacientes normoglicêmicos⁽¹⁰⁾.

A via de alimentação com maior indicação entre os grupos foi a oral. Dessa forma, recomenda-se, de forma geral, o monitoramento da glicemia capilar antes das refeições orais e o esquema de insulina basal-bolus⁽¹⁾.

O desfecho predominante entre os dois grupos foi o de alta hospitalar. Neste estudo, a ocorrência de óbitos foi similar entre os dois grupos. De forma semelhante, em um estudo realizado em um hospital da região sudeste do Brasil, não demonstrou diferença entre os desfechos avaliados, mas nesse caso não foi incluído o esquema de escala de correção⁽⁵⁾.

O esquema terapêutico com insulina basal-bolus ou basal-correção apresentou um aumento em sua frequência relativa com a implantação do protocolo, enquanto o esquema com escala de correção de insulina apresentou uma redução, ainda que não exista diferença significativa entre os grupos. Em um estudo multicêntrico, que avaliou os esquemas de tratamento de pacientes submetidos a cirurgias, foi demonstrado que o uso de um esquema associando insulina basal à insulina em bolus mostrou-se eficaz e seguro quando comparado ao uso da escala de correção⁽¹¹⁾.

Os tratamentos prescritos neste estudo, foram, em sua maioria, considerados adequados para a condição, observando-se, um aumento relativo em sua prescrição após a implantação do protocolo. A necessidade de controle da hiperglicemia se relaciona ao maior risco de complicações, assim como demonstrado em um estudo americano, que avaliou os pacientes com hiperglicemia submetidos a cirurgia, relatando um aumento em até 06 vezes do risco de complicações nos pacientes com glicemias maiores que 180 mg/dL⁽¹⁰⁾. Em outro estudo, foi evidenciado aumento do risco de infecções hospitalares, eventos tromboembólicos e injúria renal aguda entre os pacientes internados com hiperglicemia⁽¹²⁾.

A maior frequência de hipoglicemia foi associada, em uma coorte retrospectiva, a maior duração da hospitalização e mortalidade, além de maiores complicações após a alta hospitalar⁽¹³⁾. Além disso, uma meta-análise que avaliou o efeito da hipoglicemia na duração da hospitalização e mortalidade demonstrou os mesmos efeitos⁽¹⁴⁾. Neste estudo, a hipoglicemia foi registrada em 10 pacientes, 4 no primeiro grupo e 6 no segundo, representando 15,87% da amostra avaliada.

Em relação à frequência diária de testes de glicemia capilar por pacientes, é possível notar variabilidade das medições entre os pacientes. As diretrizes atuais preconizam a realização de medidas antes das refeições ou a cada 4 a 6 horas, conforme a dieta prescrita, resultando numa frequência de pelo menos três testes ao dia^(1,2). Em um estudo multicêntrico realizado no Brasil, também foram relatados dados ausentes envolvendo o manejo e controle glicêmico em pacientes internados em diversas instituições, o que demonstrou a necessidade de mudança nesse cenário⁽¹⁵⁾.

As glicemias médias de ambos os grupos foram valores acima de 180 mg/dL, ou seja, em hiperglicemia. Em um estudo americano, comparando o esquema de insulina basal-bolus ao uso de escala de correção de insulina, foi demonstrando um melhor controle da glicemia média durante a hospitalização entre os grupos que receberam um tratamento adequado, quando comparados ao uso de insulina regular em escala de correção⁽¹⁶⁾.

Neste estudo, foi demonstrado uma maior prevalência de hiperglicemia no segundo grupo, após a implantação do protocolo de insulino terapia hospitalar, com diferença estatística. Similarmente, em um estudo americano, houve aumento da detecção de hiperglicemia após a implantação de uma ferramenta computadorizada para o manejo dos pacientes avaliados, mesmo após a realização de reajustes⁽¹⁷⁾. Dentre as causas para esse evento, foram relatadas a relutância do uso de insulina, medo de eventos hipoglicêmicos e adesão lenta à ferramenta⁽¹⁷⁾.

Dentre as limitações encontradas, a principal delas foi a ausência de dados registrados nos prontuários eletrônicos. Informações quanto ao tabagismo, etilismo e sedentarismo não foram, em sua maioria, encontradas. Além disso, pela ausência dos valores de glicemia admissional e HbA1c, não foi possível traçar comparações entre os exames e a evolução clínica dos pacientes. Um estudo realizado em um hospital nos Estados Unidos demonstrou que, entre os pacientes tratados com escala de correção de insulina e uma HbA1c menor que 7%, a glicemia capilar se apresentava mais baixa, com maiores chances de se manterem na meta terapêutica, servindo como um fator preditivo para as internações, com relação com o controle glicêmico ambulatorial⁽¹⁸⁾.

Conclusão

O presente estudo demonstrou a maior presença de hiperglicemia após o protocolo ser implantado no hospital avaliado. Foi observado que uma parcela significativa dos pacientes ainda não foi colocada no protocolo. Dessa forma, são necessárias medidas para melhorar a adesão ao protocolo, bem como ajustes no mesmo, visando otimizar os cuidados e controle glicêmico para esses pacientes, além da realização de registros mais completos.

Referências

1. Marino EC, Momesso D, Tadashi M, Toyoshima K, Ozorio MF, Schaan BD, et al. Hiperglicemia Hospitalar no Paciente Não-Crítico Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes | 1 Resumo das recomendações. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes [Internet]. 2024 [citado 14 de novembro de 2024]; Disponível em: <https://diretriz.diabetes.org.br/hiperglicemia-hospitalar-em-paciente-nao-critico/>
2. ElSayed NA, Aleppo G, Aroda VR, Bannuru RR, Brown FM, Bruemmer D, et al. Diabetes Care in the Hospital: Standards of Care in Diabetes—2023. *Diabetes Care* [Internet]. 2022 [citado 15 de novembro de 2024];46(Supplement_1):S267–78. Disponível em: <https://doi.org/10.2337/dc23-S016>
3. Korytkowski MT, Muniyappa R, Antinori-Lent K, Donihi AC, Drincic AT, Hirsch IB, et al. Management of Hyperglycemia in Hospitalized Adult Patients in Non-Critical Care Settings: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* [Internet]. 2022 [citado 29 de novembro de 2024];107(8):2101–28. Disponível em: <https://doi.org/10.1210/clinem/dgac278>
4. Câmara de Souza AB, Toyoshima MTK, Cukier P, Lottenberg SA, Bolta PMP, Lima EG, et al. Electronic Glycemic Management System Improved Glycemic Control and Reduced Complications in Patients With Diabetes Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery: A Randomized Controlled Trial. *J Diabetes Sci Technol* [Internet]. 2024 [citado 15 de novembro de 2024]; Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39096188/>
5. Toyoshima MTK, Brandes PHR, da Paz Lauterbach G, Moraes JRA, de Paiva EF, Umpierrez GE, et al. InsulinAPP application protocol for the inpatient management of type 2 diabetes on a hospitalist-managed ward: a retrospective study. *Arch Endocrinol Metab* [Internet]. 2022 [citado 15 de novembro de 2024];66(4):498–505. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35758838/>
6. Toyoshima MTK, De Souza ABC, Admoni SN, Cukier P, Lottenberg SA, Latronico AC, et al. New digital tool to facilitate subcutaneous insulin therapy orders: An inpatient insulin dose calculator. *Diabetol Metab Syndr* [Internet]. 2015 [citado 28 de novembro de 2024];7(1). Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26697118/>
7. Li L, Zhao Z, Wang S, Wang J. Stress hyperglycemia ratio and the clinical outcome of patients with heart failure: a meta-analysis [Internet]. Vol. 15, *Frontiers in Endocrinology*. Frontiers Media SA; 2024 [citado 2 de dezembro de 2024]. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39036054/>

8. Umpierrez GE, Smiley D, Hermayer K, Khan A, Olson DE, Newton C, et al. Randomized study comparing a basal-bolus with a basal plus correction insulin regimen for the hospital management of medical and surgical patients with type 2 diabetes: Basal plus trial. *Diabetes Care* [Internet]. 2013 [citado 28 de novembro de 2024];36(8):2169–74. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23435159/>
9. De Moraes MAP, Rodrigues J, Cremonesi M, Polanczyk C, Schaan BD. Management of diabetes by a healthcare team in a cardiology unit: A randomized controlled trial. *Clinics* [Internet]. 2013 [citado 14 de novembro de 2024];68(11):1400–7. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24270950/>
10. Davis G, Fayfman M, Reyes-Umpierrez D, Hafeez S, Pasquel FJ, Vellanki P, et al. Stress hyperglycemia in general surgery: Why should we care? *J Diabetes Complications* [Internet]. 2018 [citado 14 de novembro de 2024];32(3):305–9. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29273446/>
11. Umpierrez GE, Smiley D, Jacobs S, Peng L, Temponi A, Mulligan P, et al. Randomized study of basal-bolus insulin therapy in the inpatient management of patients with type 2 diabetes undergoing general surgery (RABBIT 2 surgery). *Diabetes Care* [Internet]. 2011 [citado 15 de novembro de 2024];34(2):256–61. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21228246/>
12. Barmanray RD, Kyi M, Worth LJ, Colman PG, Churilov L, Fazio TN, et al. Hyperglycemia in Hospital: An Independent Marker of Infection, Acute Kidney Injury, and Stroke for Hospital Inpatients. *J Clin Endocrinol Metab* [Internet]. 2024 [citado 29 de novembro de 2024];109(11). Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38279945/>
13. Turchin A, Matheny ME, Shubina M, Scanlon S V., Greenwood B, Pendergrass ML. Hypoglycemia and clinical outcomes in patients with diabetes hospitalized in the general ward. *Diabetes Care* [Internet]. 2009 [citado 28 de novembro de 2024];32(7):1153–7. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19564471/>
14. Lake A, Arthur A, Byrne C, Davenport K, Yamamoto JM, Murphy HR. The effect of hypoglycaemia during hospital admission on health-related outcomes for people with diabetes: a systematic review and meta-analysis [Internet]. Vol. 36, *Diabetic Medicine*. Blackwell Publishing Ltd; 2019 [citado 28 de novembro de 2024]. p. 1349–59. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31441089/>
15. Moreira ED, Silveira PCB, Neves RCS, Souza C, Nunes ZO, Almeida MDCC. Glycemic control and diabetes management in hospitalized patients in Brazil. *Diabetol Metab Syndr* [Internet]. 2013 [citado 15 de novembro de 2024];5(1). Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24499564/>

16. Umpierrez GE, Smiley D, Zisman A, Prieto LM, Palacio A, Ceron M, et al. Randomized study of basal-bolus insulin therapy in the inpatient management of patients with type 2 diabetes (RABBIT 2 Trial). *Diabetes Care* [Internet]. 2007 [citado 14 de novembro de 2024];30(9):2181–6. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17513708/>
17. Sinha Gregory N, Seley JJ, Gerber LM, Tang C, Brillon D. Decreased rates of hypoglycemia following implementation of a comprehensive computerized insulin order set and titration algorithm in the inpatient setting. *Hosp Pract (1995)* [Internet]. 2016 [citado 28 de novembro de 2024];44(5):260–5. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27805455/>
18. Migdal AL, Fortin-Leung C, Pasquel F, Wang H, Peng L, Umpierrez GE. Inpatient Glycemic Control With Sliding Scale Insulin in Noncritical Patients With Type 2 Diabetes: Who Can Slide? *J Hosp Med* [Internet]. 2021 [citado 15 de novembro de 2024];16(8):462–8. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34328842/>

Tabelas

Tabela 01 – Informações gerais

Variáveis	Grupo 01 n=38 n (%) ou média±DP	Grupo 02 n=25 n (%) ou média±DP	Total n = 63 n (%) ou média±DP	Valor de p
Idade (anos)	70,58±12,40	69,60±10,23	70,19±11,51	0,186
Sexo				0,507
Masculino	23,00 (60,52)	13,00 (52,00)	36,00 (57,14)	
Feminino	15,00 (39,48)	12,00 (48,00)	27,00 (42,86)	
Presença de Comorbidades				1
Com comorbidades	38,00 (100,00)	25,00 (100,00)	63,00 (100,00)	
Diagnóstico prévio de Diabetes Mellitus (DM)				0,538
Com diagnóstico prévio	27,00 (71,05)	18,00 (72,00)	45,00 (71,43)	
Sem diagnóstico prévio	11,00 (28,95)	5,00 (20,00)	16,00 (25,40)	
Sem informações quanto ao diagnóstico de DM	0,00 (0,00)	2,00 (8,00)	2,00 (3,17)	
Uso de Medicamentos				0,568
Utiliza medicamentos de uso contínuo	29,00 (76,32)	19,00 (76,00)	48,00 (76,19)	
Não utiliza medicamentos de uso contínuo	3,00 (7,89)	1,00 (4,00)	4,00 (6,35)	
Sem informações quanto ao uso de medicamentos	6,00 (15,79)	5,00 (20,00)	11,00 (17,46)	
Tabagismo				0,743
Tabagista	3,00 (7,89)	3,00 (12,00)	6,00 (9,52)	
Não Tabagista	5,00 (13,16)	7,00 (28,00)	12,00 (19,05)	
Ex-Tabagista	6,00 (15,79)	5,00 (20,00)	11,00 (17,46)	
Sem informações quanto a tabagismo	24,00 (63,16)	10,00 (40)	34,00 (53,97)	
Etilismo				0,773
Etilista	2,00 (5,26)	3,00 (12,00)	5,00 (7,94)	
Não Etilista	6,00 (15,79)	8,00 (32,00)	14,00 (22,22)	
Ex-Etilista	0,00 (0,00)	1,00 (4,00)	1,00 (1,59)	
Sem informações quanto a etilismo	30,00 (78,95)	13,00 (52,00)	43,00 (68,25)	
Sedentarismo				***
Sem informações quanto à sedentarismo	38,00 (100,00)	25,00 (100,00)	63,00 (100,00)	
Altura (cm)	164,00±11,66	166,60±8,40	165,03±10,49	0,161
Peso (kg)	75,90±13,76	69,48±14,87	73,38±14,45	0,143
IMC (kg/m²)	28,43±6,18	25,19±4,92	27,15±5,89	0,621
Creatinina média (mg/dL)	1,78±2,38	2,06±1,58	1,89±2,22	0,523

Taxa de Filtração Glomerular Média (MDRD – mL/min/1,73 m²)	65,54±45,88	57,87±43,06	62,60±45,10	0,316
--	-------------	-------------	-------------	-------

Legenda: ±DP: Desvio-Padrão; n: número da amostra; %: frequência relativa. Método estatístico empregado: análise descritiva de frequências. Para as amostras paramétricas, utilizou-se o Teste-T para amostras independentes. Para as amostras não paramétricas, utilizou-se o teste de Mann-Whitney. ***: Não calculado por não haver casos válidos suficientes.

Tabela 02 - Informações da hospitalização

Variáveis	Grupo 01 n=38 n (%) ou média±DP	Grupo 02 n=25 n (%) ou média±DP	Total n = 63 n (%) ou média±DP	Valor de p
Tempo médio da internação (dias)	7,05±5,39	6,14±5,76	7,37±5,51	0,548
Glicemia média na internação (mg/dL)	186,40±52,04	191,63±54,35	188,47±52,60	0,349
Pacientes com glicemia média menor que 180 mg/dL	21,00 (55,26)	10 (40,00)	31,00 (49,21)	
Pacientes com glicemia média maior ou igual à 180 mg/dL	17,00 (44,74)	15,00 (60,00)	32,00 (50,79)	
Pacientes que tiveram hipoglicemia	4,00 (10,53)	6,00 (24,00)	10,00 (15,87)	0,155
Dieta Hospitalar				0,337
Oral	36,00 (94,74)	22,00 (88,00)	58,00 (92,06)	
Enteral	2,00 (5,26)	3,00 (12,00)	5,00 (7,94)	
Esquema de Tratamento Prescrito				0,831
Esquema de insulina basal-bolus ou basal-correção	11,00 (28,95)	11,00 (44,00)	22,00 (34,92)	
Escala de correção de insulina	13,00 (34,21)	4,00 (16,00)	17,00 (29,98)	
Associação entre antidiabético e insulina	10,00 (26,32)	10,00 (40,00)	20,00 (31,75)	
Não prescrito	4,00 (10,53)	0,00 (0,00)	4,00 (6,35)	
Desfecho da Internação				0,432
Alta hospitalar	29,00 (76,32)	21,00 (84,00)	50,00 (79,37)	
Óbito	3,00 (7,89)	2,00 (8,00)	5,00 (7,94)	
Transferência para outro serviço de saúde	6,00 (15,79)	2,00 (8,00)	8,00 (12,70)	
Adequação do tratamento da hiperglicemia				0,229
Adequado para a condição / Conforme o protocolo	20,00 (52,63)	17,00 (68,00)	37,00 (58,73)	
Inadequado para a condição / Diferente do protocolo	18,00 (47,37)	8,00 (32,00)	26,00 (41,27)	
Média diária de testes de glicemia capilar por paciente	2,07±1,06	2,58±0,81	2,28±0,99	0,265

Legenda: ±DP: Desvio-Padrão; n: número da amostra; %: frequência relativa. Método estatístico empregado: análise descritiva de frequências. Para as amostras paramétricas, utilizou-se o Teste-T

para amostras independentes. Para as amostras não paramétricas, utilizou-se o teste de Mann-Whitney

Tabela 03 – Registros de medidas glicêmicas a partir dos testes realizados

Variáveis	Grupo 01	Grupo 02	Total	Valor de p
	n=549 n (%)	n=527 n (%)	n = 1076 n (%)	
Registros de episódios de hipoglicemia	6,00 (1,09)	8,00 (1,52)	14,00 (1,30)	0,157
Registros de episódios abaixo da meta terapêutica	58,00 (10,56)	38,00 (7,21)	96,00 (8,92)	0,574
Registros de episódios dentro da meta terapêutica	325,00 (59,20)	185,00 (35,10)	510,00 (47,40)	0,794
Registros de episódios de hiperglicemia	160,00 (29,14)	296,00 (56,17)	456,00 (42,38)	0,046

Legenda: \pm DP: Desvio-Padrão; n: total de testes de glicemia capilar (GC); %: frequência relativa. Método estatístico empregado: análise descritiva de frequências. Para as amostras paramétricas, utilizou-se o Teste-T para amostras independentes. Para as amostras não paramétricas, utilizou-se o teste de Mann-Whitney. Hipoglicemia foi definida por $GC < 70$ mg/dL. Glicemias abaixo da meta terapêutica foram definidas por $GC \geq 70$ mg/dL e < 100 mg/dL. A meta terapêutica foi definida por $GC \geq 100$ mg/dL e < 180 mg/dL). Hiperglicemia foi definida por $GC \geq 180$ mg/dL).

Figuras

Figura 01- Fluxograma para a divisão dos grupos e obtenção da amostra final do estudo, após análise de critérios de inclusão e exclusão.

Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 02 – Tempo de internação dos pacientes

Legenda: Em azul, está representado o grupo pré-protocolo. Em verde, está representado o grupo pós-protocolo. A figura possui a representação da média e desvio-padrão.

Figura 03 – Média de glicemia e testes diários por paciente

Legenda: Em azul, está representado o grupo pré-protocolo. Em verde, está representado o grupo pós-protocolo. As figuras possuem a representação da média e desvio-padrão. (A) Média de glicemia na internação, por paciente. (B) Média diária de testes de glicemia capilar por paciente.

Figura 04 – Registros de medidas glicêmicas na internação

Legenda: Medidas glicêmicas na internação, divididas em eventos de hipoglicemia, glicemia abaixo da meta terapêutica, glicemia dentro da meta terapêutica e hiperglicemia. Em azul, está representado o grupo antes do protocolo. Em verde, está representado o grupo após o protocolo. As figuras possuem a representação da média e desvio-padrão. (*) denota diferença estatística ($p=0,046$).